
ШЕКСПИР В ТЕАТРАЛЬНОЙ СУДЬБЕ НИКОЛАЯ ПОПОВА¹

Вступительная заметка, подготовка текста и публикация

Д.Н. Жаткина и В.В. Сердечной

В фондах Всероссийского театрального общества сохранились уникальные документы, связанные с формированием облика раннесоветского Шекспира на сцене отечественных театров. Среди них – интересная стенограмма доклада Н.А. Попова «Шекспир на моем театральном пути», прозвучавшего в Шекспировском кабинете ВТО 15 мая 1937 г.

Николай Александрович Попов (1871–1949), театральный режиссер, заслуженный режиссер Республики (1927), начинал свою творческую деятельность еще в середине 1890-х гг. в Обществе искусства и литературы, в дальнейшем руководил Народным театром Василеостровского общества народных развлечений (1902–1907, с перерывом), был режиссером театра В.Ф. Комиссаржевской (1904–1906), в котором поставил «Чайку» и «Дядю Ваню» А.П. Чехова, «Эльзу» Г. Гауптмана, «Уриэля Акосту» К.Гуцкова. Переехав в Москву, работал режиссером Малого театра (1907–1910, 1929–1934), режиссером Большого театра (1919–1920, 1926–1927), заведующим секциями педагогического и театрального образования при ТЕО Наркомпроса (1919–1920), был действительным членом ГАХН с 1921 г., читал лекции в студии Камерного театра А.Я. Таирова. Попов получил известность и как драматург, чьи пьесы ставились театрами в разных городах России – «Оле-Лук-Ойе» (по Г.-Х. Андерсену, 1910, Театр Незлобина), «Мальчик-с-пальчик» (1924, ТЮЗ, Краснодар), «Всем сёстрам по серьгам» (1939, Саратовский театр) и др. Ему же принадлежит первая монография о К.С. Станиславском, давшая высокую оценку его роли в развитии отечественной сцены, – «Станиславский и его значение для современного театра (Опыт характеристики)» (СПб., 1909). Попов публиковал и театроведческие статьи шекспировской тематики².

¹ Статья подготовлена в рамках реализации работ по гранту Российского научного фонда №22-18-00027 «Шекспир и русская литература начала XX века (традиции, реминисценции, переводы, литературно-критическая рецепция)».

² Попов Н. Настоящий Шекспир: [О постановках в Париже и Мюнхене и проблемах сценической техники] // Театр и искусство. – 1905. – № 5. – С. 74–75; № 6. – С. 91–93; № 7. – С. 105–106; Он же. «Отелло» в «Обществе искусства и литературы» (Воспоминания о режиссерской работе К.С. Станиславского в 1895 г. над Шекспиром) // Театр. – 1940. – № 8. – С. 114–120.

Стенограмма публикуется по архивной машинописи (РГАЛИ, ф. 970, оп. 11, ед. хр. 16) с учетом современной орфографии и пунктуации, явные опечатки и ошибки стенографистки исправлены без дополнительных указаний.

**СТЕНОГРАММА ДОКЛАДА
ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВ Н. А. ПОПОВА
«ШЕКСПИР НА МОЕМ ТЕАТРАЛЬНОМ ПУТИ»
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 15 МАЯ 1937 Г.**

Я назвал свой доклад «Шекспир на моем театральном пути», а не творческий путь, потому что для меня лично, как режиссера и театрального работника, эта формула более интересна, потому что формула «Шекспир на моем театральном пути» охватывает большую часть не только моей театральной деятельности, но и период детских увлечений театром, которые в значительной мере влияли на мою последующую театральную деятельность. И поэтому я считал, что, несмотря на то, что я 35 лет режиссер и у меня 45 лет театральной деятельности, но мой творческий путь — 60 лет работы, потому что то время, которое шло на учебу, оно имело, может быть, большее значение для данной темы, чем то, что я впоследствии продуцировал на сцене как режиссер. Когда я недавно подсчитывал, сколько постановок из 150 постановок падают на произведения Шекспира, то вышло, что я поставил или подготовил к постановке 10 шекспировских пьес. А за этот же период времени Островского, которого я очень люблю, что вполне понятно для русского режиссера, мне удалось поставить только две пьесы.

Если считать, что у Шекспира 33 пьесы или заглавий, а пьес 35 или 36, считая и отдельные хроники, то оказывается, что добрую долю их я поставил, и поэтому, если меня первое время считали специалистом по Шекспиру, то это было в известной мере правильно, потому что Шекспир играл большую роль на моем пути. Недавно мне пришлось работать по иконографии для одного иллюстративного журнала, и оказалось, что мои детские впечатления о Шекспире базировались на «Всемирной иллюстрации»³, и так как я эту «Всемирную иллюстрацию» всегда перелистывал, то мне каждая страница знакома, вплоть до подписей редактора.

³ «Всемирная иллюстрация» — еженедельный иллюстрированный журнал, издававшийся в Петербурге в 1869–1898 гг.

В 1872 г. там была помещена гравюра Христины Нильсон⁴ в роли Офелии. Замечательная картина: плывущая в реке Офелия, окруженная лилиями.

Вторая гравюра в 1877 г., тоже из «Всемирной иллюстрации», это портрет Росси⁵ в роли Гамлета. Эту гравюру я тоже нашел. Оказалось, что «Гамлет» Шекспира в этот период входил в мое сознание через «Всемирную иллюстрацию», в образе Нильсон в роли Офелии и в образе Росси в роли Гамлета. И затем рассказы о знаменитом негре Айра Ольридже⁶, приезжавшем в Россию, который играл, главным образом, Отелло. Эти рассказы оставили во мне сильное впечатление. Рассказывали, что он не однажды чуть не задушил актрису, которая играла Дездемону, благодаря своему неукротимому темпераменту.

Затем начинался целый ряд рассказов о гастролерах, которые приезжали в Россию, — Росси, Сальвини⁷, Поссарт⁸, Дузе⁹... Мои родители были большие театралы и всегда рассказывали, что они видели в театре. Это была полоса увлечения московской публики Шекспиром.

Затем с середины восьмидесятых годов театральные впечатления: это Малый т<eat>р со своими шекспировскими постановками, наряду с другим репертуаром. А увлечение Малым т<eat>ром было таково, что я помню, что я в течение сезона был 52 раза в Малом т<eat>ре. Представляете, какие у меня были отметки в балльнике. Но я все-таки перешел в следующий класс, но это безусловно отразилось на моей психике.

Лет <в> 15 мы попали с братом на «Сон в летнюю ночь» в Большом т<eat>ре, и это определило мое увлечение Шекспиром, а меня, как человека не чистой расы, потому что в моей крови течет несколько капель французской крови, что, вероятно, определило мой уклон в театральной деятельности в сторону оперетты и комедии, а в Шекспире меня влечет больше на фарс.

⁴ Кристина Нильсон (1843–1921), шведская оперная певица.

⁵ Эрнесто Росси (1827–1896), итальянский актер, прославившийся ролью Гамлета.

⁶ Айра Фредерик Олдридж (1807–1867), американский актёр-трагик негритянского происхождения, прославившийся исполнением шекспировских ролей.

⁷ Томмазо Сальвини (1829–1915), итальянский актёр, прославившийся исполнением шекспировских ролей.

⁸ Эрнст фон Поссарт (1841–1921), немецкий актер и театральный деятель.

⁹ Элеонора Дузе (1858–1924), итальянская актриса, успешно гастролировавшая в России в 1890–1900-е гг.

В Большом т<eat>ре Шекспир шел с музыкой Мендельсона, которой не хватало режиссуры. Помню, Безекирский¹⁰ на основе другого музыканта сочинил целый ряд номеров. Замечательные актеры играли: Правдин¹¹, Охотин¹². Они играли с невероятным упоением. Сцена представления Пирама Тисбе, настолько это было увлекательно на фоне тусклой сцены Малого т<eat>ра, где главным комиком был <...>¹³, где комедии места не было, где смеяться можно было над «Ревизором» и «Недорослем», а всё это были комедии столкновения, гражданской скорби, правда, ходили смотреть и бегали по нескольку раз и смотрели больших актеров, здесь это пропадало, в Большом т<eat>ре, на фоне блестящей шекспировской комедии, где любовники, томящиеся друг по другу, метались по сцене в поисках друг друга, не представляли никакого интереса, но сцена комиков была шедевром. И я помню, отравленные прекрасным исполнением комедии Шекспира, мы с братом нарядились в Пирама и Тисбу и изображали эту сцену. Я «Сон в летнюю ночь» смотрел несколько раз.

Следующее сильное впечатление от «Зимней сказки» в Малом т<eat>ре. Главные роли исполняли Ленский¹⁴, Ермолова, Федотова, но самое сильное впечатление было от комика Садовского¹⁵, отца нынешнего Садовского¹⁶, который играл комика.

В этом спектакле была замечательная вещь. Я буду говорить о пьесах, как будто вы всё знаете. Шекспир достоин этого.

Там замечательное место, когда Леон ждет ответа оракула, виновна его жена или нет, и читают ответ оракула: не виновна. А Гермион-Ленский вскакивал и говорил: оракул лжет. И вот в этот момент раздавался удар грома.

Сильно запомнился Ленский необыкновенной своей пластичностью. И недавно, перебирая альбомы Ленского, я нашел его зарисовки этой роли.

И, наконец, была одна замечательная вещь, которая меня пленила. Федотова играла придворную даму, <и> оказалась в этой

¹⁰ Василий Васильевич Безекирский (1835–1919), скрипач, композитор.

¹¹ Осип Андреевич Правдин (1849–1921), актер, театральный педагог.

¹² Василий Алексеевич Охотин (1849–1892), актер, служивший в Малом театре с 1869 по 1882 гг.

¹³ Пропуск в стенограмме.

¹⁴ Александр Павлович Ленский (1847–1908), актер, педагог, театральный режиссер.

¹⁵ Михаил Провович Садовский (1847–1910), актер-комик Малого театра.

¹⁶ Пров Михайлович Садовский (младший) (1874–1947), актер, театральный режиссер, народный артист СССР (1937).

роли комической актрисой. И когда надо было говорить с королем, она буквально лезла на него с когтями, как разъяренная тигрица. Я этот момент потом использовал.

Наконец, я видел «Макбета» в исполнении Южина. Товарищи, этот спектакль, который делался в 2–3 недели, который делался без режиссера, который имел советниками лучших московских профессоров того времени, которые имели влияние на толкование той или другой роли или пьесы, и, наконец, в распоряжении дирекции был замечательный художник, граф Сологуб¹⁷. Это был один из образованнейших дилетантов Москвы. Другой Шкловский. Затем целый ряд крупнейших профессоров университета, оставивших целый ряд рисунков и, между прочим, полностью «Гамлета». И в этом «Макбете» получилась с внешней стороны невероятная смесь. Гельцер¹⁸ писал декорации, он писал не потому, что он что-нибудь знал, а потому, что он знал овраги Гонзага, и наряду с этим был Сологуб. Но мы это воспринимали, потому что это было одобрено большим талантом. Между тем слабее всех был Южин, который не был комиком и любил изображать замечательных людей. В «Макбете» был замечательный по силе момент, это появление солдат с ветвями, когда Бирнамский лес двинулся на Макбета, сцена сражения.

Но самое интересное, что в этой вещи Шекспира не было Гекаты. Геката была вымарана. Ее считали лишней персоной.

Следующий большой спектакль была «Имогена», т.е. «Цимбелин» по каким-то цензурным соображениям. Имогену играла Ермолова. Главное, ходили смотреть красавца Орлова. «Имогена» большого успеха не имела.

Затем «Гамлет» с Южиным в новом переводе Гнедича¹⁹, с необыкновенным моментом, когда актер Орлов гримировался Шекспиром. Тогда шли большие споры, имеет ли право актер гримироваться Шекспиром. Во всяком случае, это было самое интересное. Королева мать была так бледна, что публика ее не замечала. Но мне запомнился один момент — это Миленский²⁰, исполнявший тень отца Гамлета, который говорил: «Гамлет, Гамлет, — и немножко тише, — подавай дальше, ничего не знаю».

¹⁷ Фёдор Львович Соллогуб (1848–1890), театральный художник, актёр и поэт.

¹⁸ Анатолий Федорович Гельцер (1852–1918), театральный художник, декоратор Малого театра.

¹⁹ Имеется в виду перевод Петра Петровича Гнедича (1855–1925), выполненный в 1891 году.

²⁰ Дмитрий Иванович Миленский (1827–1897), актер Малого театра.

Наконец, последняя пьеса «Виндзорские кумушки» – Ермолова, Федотова, Ленский, Никулина²¹. Ленский не годился для Фальстафа, а трагическая Ермолова не годилась для кумушки, и пьеса сошла бы на нет, если бы не было Кайюса. И, наконец, болтливая Куикли, которую играла Никулина.

Затем наступила пора появления трагиков, вторичный приезд их. Я это говорю о моем театральном пути, без этого насыщения извне я не был бы театральным режиссером, и мне важно, что эти детские сильные впечатления остались навсегда, и очень многое, что я преподносил зрителю, было не продуктом творчества, а продуктом воспоминания юности. Начался поток трагиков: Росси – Гамлет, Лир, Макбет, Поссарт – Лир, Шейлок, Ричард III, Дузе – Ромео и Юлия. Мейнингенцы²², у которых я видел «Венецианского купца».

Что было в этих людях интересного? Интересное было прежде всего то, что они были интересные актеры, великие актеры. Поражали они чем-нибудь? Несомненно, поражали. Но если я вам покажу фотографию Росси, то вы спросите: неужели можно было в таком виде играть? Например, в роли Отелло он выходил в фуфайке. Гамлет был обрюзгший человек, – но это был большой артист. Лир был необыкновенный. У Росси ничего не было замечательного в смысле внешности, но было замечательное нутро.

Поссарт – полная противоположность Росси. Он играл Шейлока. Он играл трагедию Шейлока, а не «Венецианского купца». Что было замечательного в его игре? Совершенно замечателен был один момент, когда он, оставшись один после бегства дочери, начал петь еврейскую песню. Это было страшно.

Затем «Лир». О Лире у нас любят говорить: король с головы до ног. Это было нечто незабываемое. Когда я смотрю Михоэлса²³, то мне кажется, что это ничтожный человечиска, который случайно попал на трон, а у Поссарта был король, но той теплоты чувства, которая была у Росси, ему не хватало.

И, наконец, Ричард III был необыкновенно декоративен. Это было настолько пластично, что я, если бы умел лепить, я мог бы слепить, когда он в последнем акте попал в расщелину и не может вырваться, и говорит: «Коня!.. Полцарства за коня», – это совершенно

²¹ Надежда Алексеевна Никулина (1845–1923), актриса Малого театра.

²² Имеется в виду Мейнингенский театр, с успехом гастролировавший в России в 1885 и 1890 гг.

²³ Соломон Михайлович Михоэлс (1890–1948) – театральный режиссёр, актер, мастерски создавший образ Лира на советской сцене.

потрясающее впечатление, я после этого ходил несколько дней больной, настолько было сильное впечатление.

Но опять-таки у него было отдельное толкование роли, а пьесы не было.

А я видел одного актера, который играл «Венецианского купца», и он играл с Поссартом роль третьего ранга, и он же играл с мейнингенцами и был актер первого ранга. Это Муне-Сюлли²⁴ — одно из сильнейших впечатлений. Он не говорил, а декламировал. Он не просто стоял, а позировал. Он не шел, а шествовал. Он выбрасывал плащ, потом схватывал за кончик и сильным взмахом руки окутывался им с ног до головы. Это была гамма пластичности, но в то же время не было Шекспира. Когда он видел Офелию, то он брал листок и писал по-французски: «Я вас люблю».

Но его позы зависели между прочим и от того, что у него не было одного глаза, но он так умел становиться перед публикой в профиль, что казалось, что так и нужно.

Наконец, Гертруда Гирс, которая приезжала в Россию показать искусство передачи Шекспира в «Укрощении строптивой». Это была обыкновенная немецкая актриса.

И вдруг попадаю я не мейнингенцев. Мейнингенцы давали все вещи так, как они написаны у автора, если только по особым соображениям идеологического характера отдельные некоторые сцены выкидывались или была традиционная обработка текста Шекспира или Шиллера — другой классик, которого они представляли.

И вот попадаю я на «Венецианского купца». Представьте себе, после того, как я видел Шекспира на московской сцене, где, например, сцена представления женихов, которая у Шекспира разбросана в разных местах, обыкновенно проводилась в одной комнате, для того, чтобы удобнее было ставить декорации. И вдруг вы видите на коршевской²⁵ сцене, перед тем как показывается картина представления одного жениха, вы видите венецианский канал, по которому снуют гондолы, потом занавес закрывается, моментально опять раздвигается, и вы видите представление у Порции одного жениха. Потом опять венецианский канал со снующими гондолами, опять представление у Порции другого жениха. Благодаря умению режиссера так расположить декорации, что одна закрывала

²⁴ Муне-Сюлли (Жан-Сюлли Муне; 1841–1916), французский актёр.

²⁵ Театр Ф.А. Корша (Русский драматический театр) — московский театр, существовавший в 1882–1933 гг.

другую, они имели возможность давать Шекспира все картины подряд, так что то, что мы читали в тексте, мы видели на сцене. И самое главное, что «Венецианский купец» давался с последним актом, и все страдания Шейлока были эпизодично вкраплены мейнингенцами. Вот это ошеломляющее впечатление от мейнингенцев, причем я отдавал себе отчет, что у них много включено очень безвкусно, но все-таки мейнингенцы произвели на меня сильное впечатление и заставили меня юношей пересмотреть свои позиции будущего режиссера в отношении Шекспира. Этому сильно помогало и то обстоятельство, что в то время стал выходить журнал «Артист»²⁶, и целый ряд статей, иногда нудных, тяжелых, проникнутых тяжелой ученостью, они все-таки давали известный толчок мысли. Там печатались лекции Боборыкина. Требовалось колоссальное количество пьес, драматургов не хватало, чтобы заполнить эти пробелы, и необходимость заставляла обращаться к великому драматургу.

Затем «Литературный театр»²⁷. Затем Маттерновская статья «Шекспировский театр в Мюнхене»²⁸. Целый ряд таких статей. Все эти вещи заставляли думать над тем, кем же должен быть Шекспир и как его передать, а зуд был значительный. Это был период, когда у меня был собственный театр, не профессиональный, а когда я с товарищами разыгрывал Шекспира и ставил.

Через год я уехал в деревню и там поставил большой спектакль. Надо было посмотреть, что же такое Шекспир и почему он так захватывает. Я думаю, что гений Шекспира, его неистощимая фантазия, полнокровность, когда для него и трагические страсти, и комедийные страсти были одинаково доступны, наконец, его анархичность, которая казалась необыкновенной. Многие не улавливали того, что это был не Шекспир, а это была бурная елизаветинская эпоха. Мы знали только Марло²⁹, а дальше елизаветинцев мы не знали. Бена Джонсона³⁰ мы не знали. Мы знали только

²⁶ «Артист» — иллюстрированный журнал, выходивший в Петербурге в 1889—1895 гг.

²⁷ Возможно, имеется в виду одна из публикаций в журнале «Артист», либо упомянут Ирландский литературный театр, основанный в 1899 г. У.-Б. Йейтсом, леди Грегори, Джорджем Муром и Эдвардом Мартином в Дублине.

²⁸ См.: Матерн Э. Шекспир на сцене мюнхенского театра // Артист. — 1891. — № 15 (сентябрь). — С. 82—86. Статья содержит обзор иностранной литературы о сценических принципах постановки Шекспира и описание театральной техники в Мюнхенском театре.

²⁹ Кристофер Марло (1564—1593), английский поэт, переводчик и драматург-трагик елизаветинской эпохи.

³⁰ Бенджамин Джонсон (1572—1637), английский поэт, драматург, теоретик драмы.

по Варшеру³¹, и потом мы знали, что Екатерина Великая написала «Каково иметь корзину и белье»³² — «подражание Шакеспеару», как тогда произносили имя Шекспира. И, наконец, пушкинскую декларацию, что подражаю Шекспиру.

И эта полнокровность и эта анархичность, которая юности свойственна, она подмывала заново пересмотреть Шекспира.

Мне пришлось в это время натолкнуться на одну повесть Щеглова³³. Щеглов был приятель Чехова. Он написал повесть «Убыль души». За эту повесть он был изгнан из всех либеральных редакций. В этой повести он заставил одного толстовца переделать «Гамлета» в «Гаврилу — нутряного мужа». И в то же время вышла брошюра, в которой так же был рассказан «Отелло». Одним словом, наша интеллигенция обратилась к Шекспиру как повествователю, не как создателю образов, а как создателю колоссальной фабулы. Это так увлекало, что представляло большой интерес для нас — молодежи, которые в то время мечтали о том, что надо что-то делать в народном театре. Это время совпало с тем, что я столкнулся с деревней, и я тогда решил, что мой труд должен быть не труд обыкновенного режиссера, а путь режиссера народного театра. В это время я затеял дать народу «Лира». Мне казалось, что это наиболее грандиозная эпопея. Мне удалось проверить вкус и отношение крестьян к Мольеру, к Гоголю, Пушкину, но мне не хватало одного: как отнесется русский крестьянин к Шекспиру, и я решил дать эту трагедию. Меня интересовало дать эти кипучие страсти. Но у меня не хватало многих актеров, и я приступил к большой вивисекции. Сам я играл Лира, но я уничтожил одну из дочерей и одного из их супругов. Трагедия от этого, на мой взгляд тогда, немного пострадала, но небо меня покарало, я заболел, и так я и не видел, как народ принял бы Шекспира. Говорю, что Мольера они принимали, Гоголя не понимали, очень сочувствовали Самозванцу в «Борисе Годунове» Пушкина. Шекспира мне поставить не удалось. Но мне хотелось сделать эту работу, потому что хотелось показать Шекспира в толще

³¹ Имеются в виду работы Сергея Абрамовича (Эдуардовича) Варшера (1854–1889), посвященные Бену Джонсону: Варшер С.Э. Литературный противник Шекспира (Страница из истории английского театра времен Елизаветы) // Русская мысль. — 1886. — № 8. — Отд. II. — С. 79–101; Варшер С. Драматурги, современные Шекспиру. Бен Джонсон и его школа // Всеобщая история литературы / Под ред. В.Ф. Корша и А.И. Кирпичникова. — СПб.: К. Риккер, 1888. — Т. III. — Ч. I. — С. 579–598.

³² Имеется в виду комедия Екатерины II «Вот каково иметь корзину и белье», являющаяся переложением «Веселых виндзорских кумушек» Шекспира.

³³ Иван Леонтьевич Леонтьев (псевдоним — Иван Щеглов; 1856–1911), прозаик, драматург.

народной. И этот факт есть главный момент, который определил меня в своем сознании как режиссера и давал бодрость в работе, то, что я получил в юности, это мне хотелось передать людям, которые ничего не имели, и поэтому мне хотелось дать этим людям Шекспира, которого они никогда не видели, и дать так сильно, чтобы зритель плакал.

Это время совпадает с тем, что я попал в кружок Станиславского, и до того, как мне удалось самому ставить, мне пришлось быть актером, играющим Шекспира. Станиславский поставил «Отелло», я должен был играть Родриго. Самое замечательное, что Станиславский подходил к Шекспиру так, как толстовец у Щеглова, который «Гамлета» переделал в «Гаврилу – нутряного мужика». Когда мы – молодые режиссеры, покойный Арбатов³⁴ и я, приехали к Станиславскому на дачу для того, чтобы выслушать план «Отелло», для того, чтобы принять участие, Станиславский рассказал нам такие невероятные вещи, мы просидели у него от 6 до 12 часов, раскрыв рты от удивления. Это была замечательная повесть. Причем были необыкновенные вещи в появлении Отелло, в приходе его в Сенат. Мы ушли убитые. Что мы будем делать как актеры? Нас это не интересовало, а нас интересовала замечательная фантазия нашего гениального руководителя, который должен был играть Отелло, но которого не мог сыграть, как я не мог сыграть Лира. На другой день он показал макет Кипра. Это был целый город вылеплен, с домами, башнями. Когда мы спросили, в какой театре мы играем (а мы играли в Охотничьем клубе, где сцена была в 7 аршин), Станиславский ответил: как где – в Охотничьем клубе. Как же в Охотничьем клубе, ведь там крошечная сценка. Тогда Станиславский задумался. И он должен был согласиться с нами, что сцена не подходит для этого прекрасного макета. То, что делали робко в Малом театре, когда говорили, что «оракул лжет», это Станиславский бросал пригоршнями.

Я Родриго не сыграл, потому что я должен был быть на выставке. Но через полгода, когда Лентовский³⁵ увидел, что такое Станиславский, и взял всю нашу банду, и мой заместитель заболел, я должен был играть Родриго, причем трудность была в том, что мне надо было изобразить этого шалопая, при этом надо было научиться носить костюм, потому что сапоги были вот такие, – чтобы в них свободно ходить, надо было особенным образом ставить

³⁴ Николай Николаевич Арбатов (Архипов; 1869–1926), режиссер, театральный педагог.

³⁵ Михаил Валентинович Лентовский (1843–1906), актер, режиссёр.

ноги, затем колоссальная шляпа с перьями и лентами. Это нужно было для того, чтобы получить то средневековое, переходящее в Ренессанс, которое впоследствии Станиславский дал в «Отелло».

У меня есть замечательная вещь — это записная книжка, в которой рукой Станиславского сделаны записи распределения ролей. Это было замечательно. Когда я приезжал с Яго, мы сначала долго молчали, потом мы мыли руки, потому что руки были грязные, и только после этого выходили на набережную и начинали свою возню. Мы устроили такой скандал под окнами Брабанцио, что весь народ сбежался. Отдельные моменты были совершенно потрясающие, которые давали ключ к тому, как надо вскрыть отдельные моменты в трагедии Шекспира. Так, например, в Сенате появлялся матрос, покойный Артём, совершенно измученный, истерзанный, дико озираясь. Была ночь. Он говорил свои два-три слова и падал у ног дожа. Приходил другой вестник. Это поворотные пункты, на что Станиславский был мастер, он видел в тексте пьесы, и видел, как надо готовить.

Характерная особенность. Когда мы были заняты Шекспиром, Станиславский спросил, чем вы заняты. Я говорю: Шекспиром, подбираю к нему комментаторов. Он мне говорит: бросьте, помните одно, что Шекспир — гениальный писатель. И когда мне пришлось возиться в «Отелло» с комментаторами, я увидел, что это дело гнилое. Представьте, «Макбет». Беру Гервинуса³⁶. Они начинают рассуждать, что привидение, которое видели Банко³⁷ и Гамлет, это двойная галлюцинация. Такой подход к писателю английского Ренессанса был, может быть, не только ошибкой, но и порочным. Потом нудное вскрытие достоинств и недостатков в передаче отдельных актеров, играющих роли Шекспира. Актеры тоже пытались по-своему комментировать. Это пошло от тех гастролеров, которые к нам приезжали. Но они делали великое дело, потому что они показывали нашему народу Шекспира.

Многие доходили до того, что кромсали Шекспира, например, Геката никогда не показывалась в «Гамлете». Наконец, я видел одного молодого трагика, который гордился тем, что он в провинции играет «Гамлета», сделанного из всех существующих переводов. Представляете, что это была за каша! А это считалось необыкновенно научным подходом.

³⁶ Георг Готфрид Гервинус (1805–1871), немецкий историк, литературовед, известный своими исследованиями творчества Шекспира.

³⁷ Персонаж трагедии Шекспира «Макбет».

И вдруг на моем пути появляется Станиславский, который говорит: бросьте комментаторов, взгляните проще. И я отсюда пошел на путь настоящего общения с Шекспиром.

С участием в постановке Станиславского «Отелло» в роли Родриго мой ученический театральный путь в отношении Шекспира был закончен, и всё дальнейшее была моя практика работы над Шекспиром на протяжении ряда лет, но есть один момент, который надо отметить, потому что это был перелом, потому что это было следствие восприятия, самого сильного восприятия, — это «Венецианский купец» у мейнингенцев, причем мейнингенцы были, если хотите, наши учителя-натуралисты, хотя, по-моему, они были скорее натуралисты-романтики. Это было перемешано с известной долей театральности, они могли сделать обыкновенные стены в комнате — и вдруг потолка нет. Тут натурализма нет.

Исполнение было настолько аффектированное, так что это не был реализм. Затем декорации были не натуралистической школы, а немецкого безграмотного письма, и тогда они казались невысокого качества, но спектакль казался натуралистическим, и так и принято считать, что натурализм Станиславского идет от мейнингенцев. Само представление «Отелло» носило тоже эти черты, особенно в массовых сценах. Но что такое Шекспир и как играть его — мы не знали. Та книжка Варшера, которая представляла шекспировский театр в народной форме³⁸, и мы не имели ясного представления, что шекспировская пьеса, если она шла при дворе, она шла в блестящих декорациях, с необыкновенно богатыми костюмами, с необыкновенными машинами итальянского типа, и декораторы, которые воспроизводили эти постановки на сцене, были выучениками итальянцев. Потом, мы не знали, каково было сценическое проведение эпохи Елизаветы, и ссылались только на слова Гамлета, которые он говорит актерам, пришедшим во дворец играть. Этим исчерпывались наши знания Шекспира.

Я упомянул о том, что мне была известна статья Маттерна, который побывал в Мюнхене, привез чертежи и все данные.

И вот я в 1900 г. попадаю в Мюнхен и вижу афиши, что один театр дает целый ряд шекспировских спектаклей на условной шекспировской сцене. Но так как я, актер того времени, реалистический актер, преисполненный великих вожелений, то я свысока

³⁸ См.: Варшер С.А. Английский театр времен Шекспира. — М.; Петроград, 1920. — 52 с.

посмотрел на эти афиши и сказал жене, что так ставить Шекспира нельзя, на что она резонно мне заметила, что так как я приехал издалека, то надо пойти и посмотреть, что это такое. И вот мы пошли. И вот я реалист, может быть, натуралист, сотрудник такого гениального натуралиста, как молодой Станиславский, был в течение трех часов переубежден, и я вернулся в Россию сторонником условной постановки Шекспира, потому что это было убедительно, и главное – это был целиком Шекспир, он был поставлен без единой купюры, о чем я написал в статье «Настоящий шекспировский театр». Перед вами был тот же самый театр, в который мы все привыкли ходить, с такой же сценической коробкой, но была построена вторая сцена, которая имела балкон и выходы с двух сторон и задергивалась занавесом. Часть сцены приходилась на авансцену. В удобный момент занавес сближается, а там меняли декорацию, потому что считали, что фон должен дополнять действующую сцену, причем актеры играли в настоящих декорациях. Это было совершенно изумительно. И я решил, что я буду играть Шекспира так, как здесь, а не так, как Малый театр или не так, как Константин Сергеевич, который хотел играть, воспроизводя историческую обстановку.

И вот попадает мне в руки Народный театр на Васильевском острове, в котором в будни было пусто, а в праздники матросы, крючники, мелкие лавочники составляли публику. Когда они хотели высказать одобрение актеру, то они это делали посредством крепкого ругательства. Когда вызывали актера, то «обкладывали» его покрепче. Это был настоящий народный театр. И вот я решил, что я открою этот театр Шекспиром.

Что же я мог дать? Я мог дать пьесу, которая была бы в силах моих актеров. Настолько-то я был подготовлен к стратегическому администрированию в театре, что я не хотел давать пьесу с негодными средствами, т.е., например, давать «Ромео и Джульетту», если у меня не было Джульетты. Мне нужны были комики. А у меня было много комиков. Я дал «Зимнюю сказку». Я шел ва-банк, потому что не знал, как публика отнесется.

И вдруг неожиданно для меня самый влиятельный критик того времени Юрий Беляев³⁹, «нововременец», написал совершенно дифирамбическую статью, которая оканчивалась так: «Идите

³⁹ Юрий Дмитриевич Беляев (1876–1917), журналист, театральный критик, драматург.

смотреть». Это было убедительно, и с тех пор Шекспира так и ставят. Этот способ условной постановки тогда привился.

Большое удовольствие мне доставило то, что Лансере⁴⁰, теперьшний академик, тогда еще неизвестный, сделал мне занавес и портал, так что там были элементы большого художественного вкуса. От «Зимней сказки» у меня ничего не сохранилось, только один комический рисунок, изображающий Клоуна... Костюмы были взяты напрокат, так что можно было играть во всевозможных костюмах. А самое главное, чтобы был убедительный спектакль, причем я допустил целый ряд новшеств, которые я видел в Малом театре. У меня не было Ленского, не было Федотовой, большой актрисы. Всё дело было в комических сценах. Аттолик, бригада клоунов, пастух — это должно было захватывать зрителя. Но я воспользовался одним моментом. Я считал, что если Станиславский разработал такой момент, как появление вестников в «Отелло», то это залог для того, чтобы раскрыть Шекспира. И тут сцена, когда Эмилия приходит в тюрьму, — у меня выходила одна из девушек-прислужниц, бросалась к ногам Эмилии и рыдала.

Затем я обратил внимание на время. Когда исполняли мейнингенцы, то они изображали время в виде громадной, колоссальной паутины, посредине которой сидел паук и держал голову женщины. И всё, что надо было рассказывать, что произошло за пятнадцать лет, говорил паук. Меня это не удовлетворяло. Я решил, что это надо дать лучшему актеру. Распахивался занавес. Стояли песочные часы, которые символизировали время. Сидела актриса с красными павлиньими перьями, и она рассказывала всё, что произошло за пятнадцать лет. Когда она кончала, мы закрывали занавес, и начиналась пасторалия. Это была первая попытка дать «Зимнюю сказку» с маленькими силами и определенным режиссерским планом. Это было в 1902 году.

В следующем 1903 году — «Антоний и Клеопатра» у Яворской⁴¹. Если «Зимняя сказка» была близка моему сердцу, то в «Антонии и Клеопатре» Яворской нечего было делать. Денег у нее не было. Она сказала, что ей необыкновенно нужно мое сотрудничество,

⁴⁰ Евгений Евгеньевич Лансере (1875–1946), художник, академик императорской Академии художеств, народный художник РСФСР (1945).

⁴¹ Лидия Борисовна Яворская (1871–1921), актриса рубежа XIX–XX веков; в 1901 г. открыла в Петербурге «Новый театр», где шли пьесы М. Горького, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, Х. Ибсена.

ей нужно ставить «Антония и Клеопатру», потому что она слышала, что у нас с успехом прошел Шекспир, потому что у нас был какой-то трюк. Но тут трюк надо было другой. <Пьеса> «Антоний и Клеопатра» мне была чужда. Ни один актер не отличался большой красотой, кроме Баратова⁴². Надо было что-нибудь придумать. Я дал пьесу целиком. До этого играла Федотова. Если посмотрите на карточку Федотовой, то это женщина с круглым лицом, плаксивая. Несомненно, она не могла создать настоящую Клеопатру. Так что традиций для этой роли не было.

У меня было 13 чел<овек> римских воинов, которых надо было разделить на две группы: 6 и 7 чел<овек>, которые должны были продемонстрировать мощные римские легионы. Эти воины не выходили на сцену, они показывали только носы и взмахивали копьями, на сцене показывались только начальники. Мне надо было показать другое. Показать что-нибудь существенное Яворская не могла. Она металась по банкам в поисках денег. Надо было искать. Наконец, по рецепту Станиславского я решил заглянуть в корень вещей. Я заглянул и нашел, что главное – это суеверие, главное – это прорицатель; прорицатель должен был показаться в таинственном костюме. Но актер, который должен был играть эту роль, выходил просто жулик. Так что этот трюк не удался. Но там был другой трюк, который публике понравился, – это впервые появившийся на сцене обнаженный актер. Помните книжку Евреинова «Нагота на сцене»⁴³, там упоминается, что я первый раздел актера на сцене. Я дал вестника, выкрашенного в черную краску, совершенно обнаженного, у него был только небольшой передник на бедрах. Входил негр, просовывал голову под ноги Клеопатры и говорил. Для Яворской это было очень ново, что вот она могла поставить свою ногу на голову человека, и из этого что-то получалось. Во всяком случае, «Антония и Клеопатру» я поставил целиком.

Затем началась моя педагогическая работа с 1904 г. в театре Комиссаржевской, где я воспитывал актеров на сценах шекспировских пьес. Я доказывал, что нельзя играть только большие роли, а в самой маленькой роли должен быть материал для игры. И таким образом я разработал сцены из «Зимней сказки», где Эмилия встречается с прислужниц<ами>, и «Сна в летнюю ночь», где Пак

⁴² Павел Григорьевич Баратов (Бреннер; 1874? – 1951), в описываемый период – актер «Нового театра» Л.Б. Яворской.

⁴³ Имеется в виду иллюстрированный сборник статей под редакцией Н.Н. Евреинова «Нагота на сцене», впервые опубликованный в 1911 г.

встречается с эльфами, причем у меня осталось детское впечатление от сцены в Большом театре. Я дал комок сплетающихся тел.

В 1905 году Комиссаржевская вздумала играть «Ромео и Джульетту». Это была одна из пьес, которая была доработана до конца, и я мечтал поставить, потому что работать с Комиссаржевской было счастье, потому что она вскрывала такие эффекты, что простой человек совершенно не мог придумать. Но это касалось бытовых пьес, а в пьесах костюмных Комиссаржевская пасовала. Но она и не передавала роль в «Ромео и Джульетте». Она сослалась на то, что актер Феон⁴⁴, которого мы взяли из школы, оказался недостаточно темпераментным. Но это была только отговорка, потому что она сама не могла играть Джульетту. Так что это был просто прием, для того чтобы сказать, что актер недостаточно интересен для Ромео, для того чтобы самой не играть Джульетту. Если бы пьеса шла, то ее можно было бы сделать необыкновенно действенной. Я видел Дузе в роли Джульетты, и в моем дневнике сохранились записи о ее исполнении. Дузе приехала, когда ей было уже 40 лет. И она играла 16-летнюю девочку, необыкновенно чистую, настолько чистую, что когда кормилица говорит сальности, она настолько чисто на это реагировала, никак не конфузилась, и она так искренно увлеклась Ромео и так загоралась страстью, что быстро вырастала во взрослую женщину, и когда она играла в последнем действии, то перед вами была страдающая старая женщина, которой было не меньше 50 лет. Это была необыкновенная гамма действий. Я видел, что такое Джульетта, и мечтал о том, чтобы такой была Комиссаржевская. Над пьесой я работал вместе с Волинским⁴⁵, который достал мне целый ряд документов, которые подтверждали, что необыкновенная страсть любовников привела их к гибели. Пьеса была подготовлена, и костюмы, и всё, только каприз Комиссаржевской задерживал ее. Пьеса была поставлена на условной сцене, с некоторыми уступками для Комиссаржевской. Во всяком случае, перерывов не было.

Я не опубликовал своей работы «Искусство антракта». Я считал, что количество времени, затраченное на перестановку декораций, играет такую же роль, как количество действий. И поэтому обращал на это дело внимание.

⁴⁴ Алексей Николаевич Феона (1879–1949), актер, режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1941); в 1905–1911 гг. — актер петербургского драматического театра В.Ф. Комиссаржевской.

⁴⁵ Аким Львович Волинский (1863–1926), театральный критик, искусствовед.

В 1905 г. я порвал с Комиссаржевской и открыл свой собственный театр, и тут сделал постановку, в которую вложил весь талант и темперамент режиссера, и всю ненависть к старому театру и к тем людям, которые коверкали Шекспира. Я решил, что я должен дать Шекспира, как он есть... Я узнал, что в какой-то год до постановки «Макбета» в окрестностях Лондона было сожжено несколько сот колдуний. Я решил, что Шекспир, когда писал пьесу, он писал для зрителя, который верит в ведьм. Значит, существовала Геката. Геката, несколько сот ведьм, и под ними копошились эти люди. Макбет честолюбивый, не менее честолюбивая леди Макбет. И я захотел на условной сцене показать, как эти сверхъестественные существа давят на совесть человеку, и поэтому я решил, что Макбета может играть средний актер. Его играл Гардин⁴⁶. Леди Макбет играла актриса приличная. Тогда я обратил всё внимание на фантастическую сторону, которую решил сделать очень убедительно, чтобы мой зритель, верующий или неверующий, потому что часто под обликом интеллигента скрывался мистик, — я решил бить по нервам, и мне было безразлично, будет ли в дальнейшем этот человек верить в существование ведьм; меня интересовало держать этих людей в своих режиссерских лапах. Самую молодую актрису, наиболее нервную, я определил на роль Гекаты, которая все силы должна была вложить в эти проклятия, и ряд молодых актрис были одеты ведьмами.

Ни одной машины не было на сцене. Но это было страшно. Когда я сам на десятом представлении смотрел спектакль и ведьмы на моих глазах исчезли в воздухе, мне стало страшно, я испугался. Такое же впечатление производила сцена появления королей в подземелье, куда спускался Макбет, чтобы спросить свою судьбу. Машин не было, а ведьмы исчезали в воздухе. Но машин не было. Но дело в том, что актеры помогали мне. И самое появление ведьм пугало страшно, одна ведьма на глазах у зрителя обрастала перьями, все движения у нее были движениями птицы, причем, так как у нее на костюме были перья, то вентилятор, который был поставлен сбоку и давал сильную струю, колебал эти перья. Другая ведьма была в форме обезьяны, старое, изможденное тело. И эта общая масса давала сильное воздействие на суеверных людей, и это публика так и воспринимала.

Затем появление королей перед Макбетом. Всё было мрачно. В пещере. И вдруг во мраке странная вещь, которая оформлялась

⁴⁶ Владимир Ростиславович Гардин (1877–1965), актер.

в привидение, и Макбет вздрагивал от ужаса, и публика вздрагивала вместе с ним. А сделано было очень просто. Была сделана мантия, которая переходила в костюм, который был из бархата. Поэтому, когда актер появлялся в глубине, то это была какая-то слабо очерченная масса. Когда он попадал в полосу света и поворачивался, был виден человек. Это появление привидений с Гекатой было страшно.

Я сделал один трюк, причем, не нарушая хода действия, перенес в одну декорацию. Когда шел пир Макбета и Макбет в ужасе, когда показалось привидение Банко, когда прислуга сдергивала, — в этот момент порыв ветра распахивал занавеску и были видны столы, на которых сидели все ведьмы, которых ругмя ругала Геката.

Чем это кончилось? Не успех театр крахнуть, а я потерять 35 000, я получил приглашение на сцену Малого театра. Я решил поставить на сцене Малого театра так, как думал поставить Шекспира, <меня> не интересовало зрителей сделать мистиками, но мне хотелось зрителей поразить, потому что если поражало меня, то почему я не могу поразить зрителей. И поразил. В результате был приглашен на императорскую сцену. Меня трагедия не увлекала, меня увлекала комическая сторона, мистическая сторона. Это было в 1907 г., после революции 1905 г. Зритель городской устал, реакция была колоссальная. Надо было поставить комедию, но надо было взять такую комедию, чтобы против автора не восстановить прессу. Поэтому надо было взять наиболее большого комедиографа. Я решил взять Шекспира. Что дать? Я решил дать «Много шума из ничего». Я должен был этот спектакль ставить в декабре, вдруг в конце июля получаю телеграмму в Финляндию, где я в то время был, что надо экстренно ехать в Москву. Я приехал, и оказалось, что дирекция императорских театров сама запретила пьесу, которую разрешили к постановке, и Ленский требует, чтобы пьесу, которую я должен был ставить в декабре, поставили в августе. И вот «Много шума» поставили в течение трех недель, причем перед самой постановкой я захворал, и по высочайшему разрешению по болезни режиссера открытие сезона в Малом театре было отнесено на 5 дней позже. Но этим зло не кончилось. Надо было поставить «Много шума из ничего». Препятствие было такое: Гзовская⁴⁷, которая играла Беатриче, решила перейти в Малый театр. Тут она заявила, что она не понимает этого варвара Шекспира. Значит, надо было убедить Станиславского и, наконец, нужно было

⁴⁷ Ольга Владимировна Гзовская (1883–1962), актриса.

сочинить спектакль. Заново приходилось думать о том, как выйти из положения. Но я обратился к комментаторам. Я заглянул к Гервинусу. Там была одна фраза, которая мне подсказала решение спектакля. Это чистый Ренессанс. Бессердечная придворная челядь. Трагический конфликт, который в результате разрешается комически. Поэтому я стал играть на легкомыслии Ренессанса. Комиками были С.А. Головин⁴⁸, В.Ф. Лебедев⁴⁹, Парасков, Сажев, Васенин⁵⁰. Остальные были блестящая молодежь: Максимов⁵¹, Ленин М.Ф.⁵², Остужев⁵³, Гаевская и Ленский М.П., причем самый замечательный актер. Пришлось переубеждать актеров Малого т<eat>ра, что пьеса пойдет при условной сцене, что спектакль начнется при открытой сцене, что комики должны заниматься с публикой. Традиции Живокини⁵⁴, который остановил уходящего офицера, сказав ему, что сейчас начнется самое интересное, уже эти традиции не существовали. Реализм был настолько, что театральности не было. И мне надо было театральность восстановить.

И когда <...>⁵⁵ говорил: осел, то <...> возмущенно спрашивал: «Как, я осел?» А я ему говорил: нет, вы эту фразу скажите перед публикой.

И вот благодаря этой группе комиков удалось сделать замечательный спектакль, который в течение сезона прошел 28 раз. Но на 24-м спектакле я увидел, что спектакль расплзается, сказал об этом Ленскому, и на другой день устроили репетицию. Самое замечательное, что в Малом т<eat>ре, где привыкли иногда гениально говорить слова, находили подтекст даже в комедии. Потом целые массовые сцены сделали из единого слова, т. н. мимические, и на это шли. До того, как было сказано первое шекспировское слово, был ряд классических мимических сцен. Наглость, с которой молодой режиссер действовал, была поразительна. Я пустил фальшивую лошадь, которая мотала головой, и на ней ехал Рыжов⁵⁶, и ей кланялись комики. Лошадь проезжала, Дон Педро слезал, хлопал

⁴⁸ Сергей Аркадьевич Головин (1879–1941), актер Малого театра.

⁴⁹ Владимир Федорович Лебедев (1871–1952), актер Малого театра, народный артист РСФСР (1949).

⁵⁰ Александр Васильевич Васенин (1874–1944), драматический актер.

⁵¹ Владимир Васильевич Максимов (1880–1937), актёр театра и кино, служивший в Малом театре в 1911–1918 гг.

⁵² Михаил Францевич Ленин (1880–1951), актер, народный артист РСФСР (1937).

⁵³ Александр Алексеевич Остужев (1874–1953), актер, народный артист СССР (1937).

⁵⁴ Василий Игнатьевич Живокини (1805 или 1807–1874), актер-комик.

⁵⁵ Здесь и далее пропуски в стенограмме.

⁵⁶ Иван Андреевич Рыжов (1866–1932), артист Малого театра.

лошадь по крупу, лошадь уводили, вбегал шут, и этим кончалась мимическая картина.

Играли актеры почти без исключения блестяще. Там есть танцы. Я тоже имел наглость и заявил, что не надо настоящих танцев, балетмейстера, а дал только несколько танцевальных движений, рассмотренных мною на картинах старых мастеров того времени.

Но случилась одна вещь. Когда генеральная репетиция была назначена и приехал <...>⁵⁷ принимать спектакль и увидел, что сцена уже открыта, а на сцене колоссальный парчовый занавес, он говорит: ну, давайте начинать. Мы говорим: сейчас начнем. Всё готово. А занавес? Мы начинаем при открытом занавесе. Нет, никак нельзя. Но выход нашел этот остроумный управитель. Он заявил, что открывайте занавес за пять минут до спектакля, чтобы соблюсти все обычаи, установленные для императорской сцены. Мы так и делали.

Спектакль имел большой успех. Даже критики, которые не привыкли к новшествам, говорили, что спектакль получился интересный.

Но удовлетворение я получил большое, потому что когда на другой день после спектакля я сидел в художественном кружке и ужинал, то вдруг вошел почтенного вида человек и говорит: «Покажите мне Попова, который ставил Шекспира». Подошел и пожал руку. Это был Мамонтов⁵⁸. С меня тогда этого было достаточно.

Пьеса шла 28 раз в сезоне. Одним словом, и на сцене Малого театра удалось Шекспира показать на условной сцене, не прибегая к натуралистическим приемам.

В этот же год мне пришлось принять участие в постановке «Зимней сказки» в опере Гольдмарк⁵⁹, причем интересно, что Гольдмарк, который плохо чувствовал Шекспира, он дал плохую оперу, и в том месте, где в Малом театре актер говорил «Оракул лжет» и слышался удар грома, у него это даже в музыке прошло незамеченным.

В 1909 г. был второй режиссерский съезд. И на этом съезде я, искушенный на нескольких постановках, сказал, что можно русской публике показать Шекспира на условной сцене, причем условность тоже условна. Я прочел доклад «Искусство антракта», где с достаточным сознанием своей правоты доказал, что не надо затягивать пьесу перестановкой декораций, а нужно зрителя держать в руках.

В 1909 г. я приглашен директором и режиссером в Киевский театр, выступаю с «Зимней сказкой». Тут мои соображения были

⁵⁷ Пропуск в стенограмме.

⁵⁸ Савва Иванович Мамонтов (1841–1918), предприниматель и меценат.

⁵⁹ Карл Гольдмарк (1830–1915), австрийский и венгерский композитор.

такие: если я приезжаю в театр, где актеры не сыгрались, публика должна поверить в театре, я должен дать классику и что-нибудь, что было бы интересно. Я взял «Зимнюю сказку». Она была сыграна в блестящих декорациях и изумительных костюмах, которые сделал Дьячков⁶⁰. Были подобраны замечательные шелка, бархаты, все в белом, и из Киева отправлены в Москву, затем были раскрашены в различные цвета. Играли первые актеры, но успеха у публики не имели. Почему? Спектакль был плохой. Нет, он был очень хорош. Но тут сказала известная сторона: оказывается, в провинции публика привыкла, чтобы актер выходил в роли, а тут была показана пьеса, в которой не было парада актеров, и поэтому пьеса не имела успеха.

Зато я поставил «Макбета» и с Гекатой, и с ведьмами. Колоссальная сцена Слепного театра позволила дать большие декорации. Фотографических снимков почти не сохранилось, я их не привез. Единственно, сохранилась интересная группа ведьм, которые оказались на пиршественном столе.

В 1910 г. я отправился на Берлинскую театральную выставку. По дороге заехал в Мейнинген, чтобы посмотреть, что делают мейнингенцы, и убедился, что при гениальной их реформе они были людьми реальными, и убедился, что у них ничего особенного не оказалось. Это не шло выше паука в «Зимней сказке». Так что я разочаровался, и поэтому хорошо, что я перешел на линии условной постановки, но базировался на их только технике.

Но я видел Шекспира у Рейнгарда⁶¹. Рейнгард был замечательно охарактеризован покойным критиком Ярцевым⁶², что это суетный театр, театр интересный, но беспринципный. Я видел там «Сон в летнюю ночь». Изумительный спектакль. Оркестр был покрыт решеткой, по решетке были разбросаны листья. На сцене лес, причем деревья пневматические, которые не надо было таскать по сцене, достаточно было надуть. Оркестр скрыт внизу. Замечательна сцена у комиков, замечательна по наглости, потому что от Шекспира ничего не осталось. Но было увлекательно. Любовники играли совершенно не в стиле того текста, который давала пьеса. Это было необыкновенное озорство, и это было увлекательно, и в это была суетность. Он находил трюки для того, чтобы завлечь иностранцев,

⁶⁰ Василий Васильевич Дьячков (?–1920), художник по костюмам и красильщик тканей в Малом театре.

⁶¹ Макс Рейнгардт (1873–1943), австрийский режиссер-реформатор, возглавлявший Немецкий театр в Берлине в 1905–1933 гг.

⁶² Петр Михайлович Ярцев (1870–1930), театральный критик, драматург, режиссер.

которые валом валили сюда. Причем у него были два театра, был еще камерный театр.

Следующий спектакль, который я видел у Рейнгарда, был «Гамлет». «Гамлет» у него был плохой. Но он дал трюк. Я купил себе места те же, что и на «Сон в летнюю ночь». Прихожу на «Гамлета», оказывается, я сижу рядов на 5 – на 6 глубже. Что же он сделал? Не стесняясь тем, что он снимает часть зрительного зала, он часть действия перенес в зрительный зал. Например, спустилась длинная лестница, и на этой лестнице молился король. Но самое интересное было необыкновенно холодное сферическое небо, ветер такой, что хочется пальто надеть, затем появление тени. Как он это дал? Необыкновенно. Но самое замечательное было, когда появился Фортибрас и когда велел уносить тело Гамлета. Колоссальное количество пик, море пик, на которых поднимали Гамлета, как каменную куклу, причем брали за кончики туфель и затылок, и, окруженное этим морем больших пик, трогалось шествие. Внутренних переживаний не было, а поражали замечательные трюки. И тут я вспомнил учителя Станиславского. Я сказал, что в «Отелло», когда на сцене остается Яго и говорит монолог, дается один бросок луны, когда все светильники потушены, и он почти в темноте говорит монолог свой. Я говорю: почему это? Он мне сказал, что мы пробовали дать свет, его нельзя слушать, необходимо затушевать то, что кажется недостойным доведения до публики. Я тогда понял, что это так.

После поездки за границу мне пришлось сделаться основателем и директором школы в Киеве, причем мы организовали театр при школе. Всё делали сами: декорации, костюмы. Только оркестр наемный играл. Играли целый ряд сказочных пьес. Я задумал с этой командой поставить в университетском парке на откосе «Сон в летнюю ночь». Это была увлекательная задача. Нужно было дать отдельные сцены, не те, которые идут во дворце, а те, которые идут в лесу, главным образом, сцены эльфов и комиков. Это было всё срепетовано, но спектакль не состоялся, пошел дождь и сорвал.

Сейчас же я получил приглашение от Рейнек⁶³ в Петербург поставить Шекспира. Я тогда прослыл знатоком Шекспира. Я объявил «Сон в летнюю ночь» и потребовал лучшего художника. Рейнек

⁶³ Арнольд Кондратьевич Рейнеке, саратовский капиталист-мукомол, организовавший в предреволюционные годы Русский драматический театр А.К. Рейнеке в Петербурге.

согласился. Нужно было написать новую музыку, потому что музыка Мендельсона была слишком симфонической. Был приглашен Лансере, но спектакль не состоялся, потому что была война, это был 1914 г.

Следующее выступление с Шекспиром в Киеве. Я попал в оперу и готовил «Виндзорские кумушки». Музыка была написана немцем Николаи⁶⁴. Правда, фамилия его звучала по-итальянски и вряд ли кто знал, что Николаи немец. Багров⁶⁵ просил меня, чтобы я закончил как можно скорее спектакль, пока отцы города не открыли, что Николаи немец. Спектакль стоил недорого. Музыка Николаи дает возможность блистать в движениях, и я заставил всех примадонн проплясать оперу. Это было веселое зрелище, и Шекспир себя в этом смысле оправдал.

Когда начался ряд постановок «Виндзорских кумушек» на драматической сцене, тогда я узнал, в чем секрет этой постановки. Надо было дать галльское остроумие, английского остроумия не было, — надо было дать галльское, это легкое, искрящееся блеском ума остроумие. «Виндзорские кумушки» в таком виде были интересны. И надо сказать, что фантастические вещи Шекспира в таком виде воспринимались лучше, чем в бытовом.

Наконец, в 1920 г. мне удалось поставить «Сон в летнюю ночь» в настоящем театре, это было у Корша⁶⁶. Была совершенно новая музыка Эспозито⁶⁷, который сделал изящную легкую музыку.

Я здесь проделал такой опыт: обычно Пака всегда играла женщина. Мне это казалось противным. Но такова была уж традиция, кроме случая у Рейнгарта, который Пака представил уродцем и тот замечательно играл. Я решил дать мужчине. Роль Пака была дана Коновалову⁶⁸. Характерный замечательный актер. И ему в пособие был дан клоун. Я решил, что чудачеств должно было быть так много, чтобы публика была огорошена, причем они так

⁶⁴ Карл Отто Эренфрид Николаи (1810–1849) — немецкий композитор и дирижёр, автор комической оперы «Виндзорские проказницы» по комедии Шекспира.

⁶⁵ Михаил Федорович Багров (1864 — 1923?), актер, театральный деятель, державший антрепризу в Киеве.

⁶⁶ Федор Адамович Корш (1852–1923), драматург, руководитель Русского драматического театра Корша, существовавшего в 1882–1933 гг.

⁶⁷ Эудженио (Евгений Доминикович) Эспозито (1863 — ок. 1935), композитор и дирижер итальянского происхождения, приглашенный С.И. Мамонтовым в Москву в 1892 г. и работавший хормейстером в известных русских театрах.

⁶⁸ Николай Леонидович Коновалов (1884–1947), актер, заслуженный артист РСФСР (1934), служивший в Театре Корша в 1918–1933 гг.

быстро мелькали, что все их путали. Когда я пригласил на спектакль Гольцер⁶⁹, то она, посмотрев эту сцену, сказала: «Как, однако, Коновалов натренировался». И когда я сказал, что это не Коновалов, а клоун, она ни за что не хотела поверить. Наконец, сам Коновалов не выдержал, он стал делать половину сальто-мортале сам.

Для эльфов я использовал учениц театральной школы и заставил их щекотать клоунов. Самый главный момент — это комики. Целый ряд комиков был пущен на эти спектакли. Много мне помогло то, что я видел у Рейнгарда, что он использовал в сценах Шекспира, но я текста не искажал, только использовал то, что можно было от него взять.

Затем пошли спектакли меньшего интереса. В 1923 г. я поставил «Виндзорские кумушки» в Туле в бенефис одного актера. Это было менее интересно. Затем поставил «Отелло», причем ставил «Отелло» тоже для одного бенефицианта, который не имел права играть Отелло. Затем в 1924 г. в Краснодаре я поставил «Сон в летнюю ночь» в детском театре, музыка Экспозито, — я видел, что дети по своей наивности воспринимают этот спектакль совершенно исключительно.

Этим и кончаются мои опыты постановки Шекспира. Девять вещей было поставлено. Одна вещь — «Король Лир» — была только задумана.

Но я вам ничего не сказал о постановке «Отелло» в Малом театре. Это было сделано в бенефис Южина. Это был, с одной стороны, мой триумф, с другой стороны — провал. Южин не мог играть Отелло. Он играл Яго, но он хотел в свой спектакль подытожить свои актерские данные и решил играть на этот раз Отелло, и тогда Южин решил оказать мне часть — дать поставить «Отелло», но от него нельзя было зачехься, и успех был в одном, что я впервые дал «Отелло» как у Шекспира, причем Бианка был<a>, шут был, затем все вводные сцены, все массовые сцены, все проходные сцены были даны, но целого спектакля не было.

Мне удалось дать Яго не первому актеру, а в то время второму актеру Головину, для того, чтобы провести эту роль в комедийном плане, как, мне казалось, должна вестись роль Яго.

⁶⁹ Возможно, Екатерина Васильевна Гельцер (1876–1962) — русская балерина, Народная артистка республики (1925).

Победа заключалась в том, что весь шекспировский текст представлен в том развитии, как это рассказывал Станиславский, или в пересказе в повествовательной форме «Отелло». Это было дано. Были даны вестники в Сенате. Я не разработал так подробно сцены у Бранбанцио.

Через две недели я получил телеграмму покойного Южина разрешить выбросить шута, потому что публика смеялась его рассказам. Как играл Южин — говорить не приходится, потому что при своей толщине он мог только с достоинством прочитать текст, что он и сделал. Но я не считаю это своим достижением.

Вот что я вынес на своем театральном пути, идя об руку с гениальным драматургом. Не знаю, придется ли мне еще ставить Шекспира, но я убежден, что Шекспира надо давать целиком, не пытаюсь уничтожать ведьм, ничего, потому что когда ставят «Макбета» и в предисловии говорят, что мы стараемся уничтожить мистический элемент, то для меня это неубедительно. Думаю, что бояться нечего, потому что тот, кто верит, он будет и так верить, а сценическими ведьмами вы не сделаете человека мистиком. Думаю, что можно давать Шекспира целиком. Мне кажется, что одно то, что можно было показать людей в развитии их страстей и характеров, дает картину социальных характеров, и не нужно особенным подчеркиванием и трюками подсказывать что-то такое.

Ни один раз за все эти постановки я в печати не выступал, доказывая то ли другое. Для меня важно другое: я сделал — смотрите. Если я достиг этого, то хорошо. И моя цель как режиссера, работающего над Шекспиром, была также — это заставить зрителя смотреть спектакль всеми доступными средствами, плакать там, где надо, смеяться там, где надо, и заражаться тем, что нам дает великий драматург Шекспир.

На этом разрешите закончить.